

POTENSI EKSTRAK TUMBUHAN DALAM PERBAIKAN SISTEM REPRODUKSI PADA TIKUS BETINA: SYSTEMATIC REVIEW

Windi Nofri Yanti (2110422011) – Departemen Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Andalas

Siklus estrus merupakan siklus reproduksi pada hewan pengerat, sama halnya dengan siklus menstruasi pada manusia. Siklus estrus terdiri dari empat fase yaitu proestrus, estrus, metestrus, dan diestrus yang berlangsung selama 4 sampai 5 hari (Auta & Hassan, 2016). Estimasi siklus estrus penting diamati pada tikus betina yang digunakan sebagai hewan model eksperimental dalam biologi reproduksi. Periode estrus pada tikus betina didahului dengan pelepasan hormon luteinizing (LH) setelah minggu ke-4 postnatal yaitu sekitar 30 hari (Ekambaram *et al.*, 2017). Uterus merupakan salah satu organ reproduksi betina yang berfungsi sebagai penerima dan tempat perkembangan ovum yang telah dibuahi. Uterus pada tikus berupa tabung ganda, disebut tipe dupleks (Harlita *et al.*, 2015). Pengamatan siklus estrus pada hewan percobaan merupakan ukuran yang berguna untuk integritas aksis hipotalamus-hipofisis-ovarium dan status reproduksi yang berfungsi dari sistem reproduksi betina (Auta & Hassan, 2016). Ini juga dapat digunakan untuk menyelidiki efek obat-obatan dan bahan kimia pada fungsi reproduksi (Byers *et al.*, 2012). Hal ini yang sering dinyatakan sebagai gangguan pada morfologi, sitologi, dan histologi pada organ reproduksi dan perubahan durasi fase-fase tertentu dari siklus estrus (Ajayi *et al.*, 2020). Senyawa dari berbagai tumbuhan yang memiliki peran terhadap kesehatan reproduksi pada hewan yang mencakup siklus estrus dan uterus. Penggunaan tanaman herbal lebih banyak digunakan saat ini, karena obat herbal juga menunjukkan efektifitas yang signifikan. Salah satu tumbuhan yang dapat dijadikan kandidat adalah alga coklat (*Sargassum* sp.). Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian untuk membuktikan bagaimana efek dari ekstrak alga coklat yang berpotensi sebagai salah satu obat alami karena kandungan antioksidannya terhadap siklus estrus dan uterus pada hewan uji.

Senyawa metabolit sekunder diproduksi tumbuhan karena memiliki potensi untuk menjadi senyawa bioaktif yang bermanfaat bagi manusia. Setiap tanaman mengeluarkan setidaknya satu campuran bioaktif dengan aktivitas khusus dan dapat memberikan kontribusi terhadap keberadaan manusia (Raihan *et al.*, 2023). Penelitian yang telah dilakukan sebelumnya menunjukkan bahwa ekstrak dari berbagai tumbuhan berperan dalam perbaikan siklus estrus dan jaringan uterus. Ekstrak daun *Calliandra calothyrsus* meningkatkan konsentrasi hormon estrogen, tidak mengurangi berat rahim, serta mempertahankan diameter dan ketebalan lapisan endometrium, miometrium dan perimetrium tetap normal seperti tikus kontrol (Setyawati *et al.*, 2021). Ekstrak ethanol *Rhynchosia sublobata* (Schumach) dapat meningkatkan persentase tikus yang masuk ke fase proestrus dan estrus yang berkepanjangan dari siklus estrus dengan penurunan yang sesuai pada fase metestrus dan diestrus pada semua kelompok perlakuan ekstrak. Pemberian ekstrak menghasilkan peningkatan yang signifikan dalam durasi fase proestrus dan metestrus dibandingkan dengan kelompok kontrol serta potensi untuk digunakan sebagai agen antifertilitas. Analisis fotokimia *Rhynchosia sublobata* mengandung karbohidrat, saponin, flavonoid, tanin, alkaloid, antrakuinon, steroid dan triterpen (Mustapha *et al.*, 2011). Isoflavon dalam air semanggi (*Marsilea crenata*) terbukti meniru peran hormon estrogen wanita yang dapat dikembangkan untuk menggantikan fungsi hormon estrogen sintesis. Hal ini ditunjukkan oleh histologi uterus pada kelompok perlakuan yang diberi isoflavone air semanggi terjadi penebalan endometrium pada uterus tikus (Titisari *et al.*, 2016). Pemberian ekstrak air campuran *Medicago sativa* dan *Salvia officina* menunjukkan peningkatan berat organ reproduksi terutama pada kelompok yang menerima dosis tinggi serta peningkatan diameter kelenjar endometrium terutama pada kelompok yang menerima ekstrak untuk jangka waktu lama, sedangkan tinggi sel epitel uteri meningkat secara signifikan pada semua kelompok yang diberi perlakuan ekstrak (Adaay *et al.*, 2013). Ekstrak buah pepaya muda (*Carica papaya* L.) berpengaruh pada perubahan ketebalan endometrium serta menghambat kepadatan kelenjar endometrium pada tikus betina. Hal ini karena pepaya muda mengandung beberapa fitokimia diantaranya yaitu saponin, alkaloid dan flavonoid (Hakameri & Usman, 2020). Ekstrak Metanol-Kloroform Bandotan (*Ageratum conyzoides* L.) meningkatkan jumlah folikel atresia dan ketebalan endometrium secara nyata. Ketebalan dinding uterus bertambah dengan meningkatnya dosis (Siti, 2017).

Penelitian sebelumnya pada umumnya dilakukan dengan metode penelitian *in vivo*, untuk memperkuat hasil penelitian maka dapat didampingi dengan studi *in silico*. Metode *in silico*

menggunakan pemodelan atau simulasi dengan bantuan komputasi dalam penemuan obat baru dinilai cukup efektif (Pelkonen *et al.*, 2011). Studi *in silico* juga berguna dalam identifikasi senyawa bahan alam terhadap protein target (Hardianto *et al.*, 2019). Senyawa bahan alam dilakukan analisis terhadap senyawa bioaktif sebelum dilakukan uji *in silico*, salah satunya menggunakan analisis GC-MS. GC dan MS digunakan untuk memisahkan dan mengidentifikasi komponen-komponen campuran yang mudah menguap. GC-MS dapat mengukur jenis dan kandungan senyawa dalam sampel, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, termasuk indeks similaritas atau kemiripan senyawa yang terkandung didalam sampel dengan detektor pada GC-MS (Makin *et al.*, 2023). GC-MS (*Gas Chromatography-Mass Spectroscopy*) digunakan sebagai metode dalam menganalisis untuk mengukur jenis dan kandungan senyawa dalam sampel. Ketika waktu analisis berakhir, puncak yang dihasilkan pada kromatogram akan dicocokkan dengan jenis senyawa yang ada pada database, sehingga dapat diketahui kandungan senyawa di dalam sampel baik secara kualitatif dan kuantitatif. Analisis GC-MS menggunakan kolom Rtx-5MS (5% diphenyl/95%dimethyl polysiloxane) dan Carbowax (Polyethylene glycol). Suhu oven kolom adalah 80°C, dan suhu injeksi 300°C. Total waktu berjalan program GC-MS adalah 29 menit (Fitri *et al.*, 2023).

Rumput laut merupakan sumber daya hayati yang melimpah di perairan Indonesia yang tumbuh pada substrat bebatuan. Rumput laut memiliki potensi sebagai bahan pangan alternatif dengan nilai kandungan nutrisi yang besar (Noyanti *et al.*, 2023). Rumput laut adalah salah satu bahan alami yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai nutrasetikal di industri pangan dan farmasi. Analisis fitokimia menunjukkan adanya senyawa bioaktif dari berbagai golongan dalam ekstrak *Sargassum sp.*, seperti fukoidan dan polisakarida sulfat, laminarin, alginat, fukosterol, phlorotannin, sargachromenol dan fukosantin, dengan beragam fungsi (Liu *et al.*, 2020). *Sargassum sp.* ditemukan senyawa bioaktif yaitu saponin, flavonoid, tannin dan fenol (Pangestuti *et al.*, 2017). Efek Biologis *Sargassum sp.* yang dilaporkan di antara lain aktivitas antioksidan, antiinflamasi, antidiabetik, antitumor, immunomodulator, gastroprotektif, osteoprotektif, serta antimikroba (Meinita *et al.*, 2021). Parameter untuk melihat efektifitas ekstrak *Sargassum sp.* adalah siklus estrus dan histologi uterus. Siklus estrus diamati setiap hari selama penelitian dengan membuat apusan vagina. Apusan vagina dari setiap tikus diambil pada kira-kira pada waktu yang sama antara jam 7 pagi dan 9 pagi untuk memastikan siklus estrus yang teratur. Bahan-bahan yang digunakan adalah pipet karet 1 ml, gelas kimia, air suling, kaca objek dan lampu mikroskop. Hewan uji dipegang dalam posisi terlentang, dengan menggunakan pipet karet, 0,5 ml air suling dimasukkan ke dalam vagina dua kali. Cairan vagina dikumpulkan dan dengan hati-hati ditempatkan pada slide kaca dan disiapkan untuk pemeriksaan mikroskopis (Goldman *et al.*, 2007). Setelah perlakuan berakhir, tikus dibedah dan diambil uterusnya. Uterus kemudian ditimbang menggunakan timbangan digital dan dipotong melintang ± 1 cm. Pengamatan histopatologi uterus diwarnai menggunakan pewarna Hematoxylin-Eosin dan diamati menggunakan mikroskop kamera OptiLab dengan perbesaran 100x dan 400x (Setiawan *et al.*, 2020). Kemudian dari pengamatan histologis, diukur ketebalan endometrium, miometrium, dan perimetrium (Setiawan *et al.*, 2021).

Sistem reproduksi merupakan jaminan untuk keberlangsungan hidup manusia dari generasi ke generasi hingga generasi berikutnya. Sehingga penelitian untuk menunjang kesehatan sistem reproduksi perlu untuk dilakukan terutama untuk perempuan. Penelitian tentang potensi senyawa tumbuhan terhadap sistem reproduksi menggunakan hewan uji betina sangat perlu dilakukan dengan tujuan untuk menemukan kandidat-kandidat tumbuhan herbal sehingga mengurangi dampak negatif dari penggunaan obat-obat berbahan kimia. Serta hasil penelitian pada hewan uji dapat dijadikan dasar untuk pengembangan obat untuk kedepannya dengan menggunakan ekstrak tumbuhan disekitar serta meminimalisir efek samping yang akan ditimbulkan yang akan berdampak pada tubuh atau pada keturunan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan dua studi yaitu studi *in vivo* dan *in silico* sehingga diharapkan mendapatkan hasil yang lebih baik dan studi *in-silico* memberikan informasi terkait kandungan senyawa bioaktif dari kandidat tumbuhan herbal serta interaksinya dengan protein target. Hal ini menunjukkan kebaruan penelitian dari segi ekstrak yang digunakan serta dua studi yang digunakan.

DAFTAR PUSTAKA

Adaay, M. H., Al-Dujaily, S. S., & Khazzal, F. K. (2013). Effect of aqueous extract of *Medicago sativa* and *Salvia officinalis* mixture on hormonal, ovarian and uterine parameters in mature female mice. *J Mater Environ Sci*, 4(4), 424-433.

- Ajayi, A. F., & Akhigbe, R. E. (2020). Staging of the estrous cycle and induction of estrus in experimental rodents: an update. *Fertility research and practice*, 6, 1-15.
- Auta, T., & Hassan, A. T. (2016). Alteration in oestrus cycle and implantation in *Mus musculus* administered aqueous wood ash extract of *Azadirachta indica* (neem). *Asian Pacific Journal of Reproduction*, 5(3), 188-192.
- Byers, S. L., Wiles, M. V., Dunn, S. L., & Taft, R. A. (2012). Mouse estrous cycle identification tool and images. *PloS one*, 7(4), e35538.
- Ekambaram, G., Kumar, S. K. S., & Joseph, L. D. (2017). Comparative study on the estimation of estrous cycle in mice by visual and vaginal lavage method. *Journal of clinical and diagnostic research: JCDR*, 11(1), AC05.
- Fitri, H., Akhlas, R. N., Mahdiana, L. F., & Maliza, R. 2023. Effects of Arabika Coffee (*Coffea arabica* L.) Pulp Extracts on Anopheles sp. Larva Mortality. *Jurnal Biologi Tropis*, 23(1), 229-235.**
- Goldman, J. M., Murr, A. S., & Cooper, R. L. (2007). The rodent estrous cycle: characterization of vaginal cytology and its utility in toxicological studies. *Birth Defects Research Part B: Developmental and Reproductive Toxicology*, 80(2), 84-97.
- Hakameri, C. S., & Usman, E. (2020). Effect of giving young papaya (*Carica papaya* L.) fruit extract on endometrial histology of female rats (*Rattus norvegicus*). *Science Midwifery*, 9(1, Oktober), 181-186.
- Hardianto, A., Yusuf, M., Liu, F., and Ranganathan, S. 2019. Structure-Based Drug Design Workflow. Dalam Ranganathan, S., Nakai, K., Sconbach C., and Gribskov, M. *Encyclopedia of Bioinformatics and Computational Biology*, 3: 273–282.
- Harlita, H., Probosari, R. M., & Ariyanto, J. 2015. Perubahan histologis uterus tikus putih (*Rattus norvegicus*) galur Wistar: Aktifitas antifertilitas ekstrak kulit biji mete (*Anacardium occidentale* L.). *Bioedukasi: Jurnal Pendidikan Biologi*, 8(2), 1-4.
- Liu, J., Luthuli, S., Yang, Y., Cheng, Y., Zhang, Y., Wu, M., ... & Tong, H. (2020). Therapeutic and nutraceutical potentials of a brown seaweed *Sargassum fusiforme*. *Food Science & Nutrition*, 8(10), 5195-5205.
- Makin, F. M. P. R., Tnunay, I. M. Y., & Wiguna, G. A. (2023). GC-MS (Gas Chromatography-Mass Spectrometry) Metabolit Sekunder Ekstrak Etanol dan Metanol Daun Kirinyuh (*Chromolaena odorata* L.). *Bioscientist: Jurnal Ilmiah Biologi*, 11(1), 194-202.
- Meinita, M. D. N., Harwanto, D., Sohn, J. H., Kim, J. S., & Choi, J. S. (2021). Hizikia fusiformis: pharmacological and nutritional properties. *Foods*, 10(7), 1660.
- Mustapha, A. R., Bawa, E. K., Ogwu, D., Abdullahi, U. S., Kaikabo, A. A., & Diarra, S. S. (2011). Effects of ethanolic extract of *Rhynchosia sublobata* (Schumach) Meikle on estrous cycle in Wistar rats. *International Journal of Medicinal and Aromatic Plants*, 1 (2), 122-127.
- Noyanti, R., Sofiana, M. S. J., & Warsidah, W. (2023). Analisis Kandungan Nutrisi, Mineral Esensial dan Uji Fitokimia *Sargassum* sp. Asal Perairan Pulau Temajo, Kabupaten Mempawah. *Jurnal Laut Khatulistiwa*, 6(2), 85-89.
- Pangestuti, I. E., Sumardianto, S., & Amalia, U. (2017). Skrining Senyawa Fitokimia Rumput Laut *Sargassum* Sp. Dan Aktivitasnya Sebagai Antibakteri Terhadap *Staphylococcus aureus* dan *Escherichia coli* (Phytochemical Compound Screening of *Sargassum* sp. and It's Activity as Antibacterial Against *Staphylococcus aureus* and *Escherichia coli*). *Saintek Perikanan: Indonesian Journal of Fisheries Science and Technology*, 12(2), 98-102.
- Pelkonen, O., Turpeinen, M., & Raunio, H. (2011). In vivo-in vitro-in silico pharmacokinetic modelling in drug development: current status and future directions. *Clinical pharmacokinetics*, 50, 483-491.
- Raihan, A., Illahi, A. K., Rokhimah, S., Elisa, T. P. P., & Maliza, R. (2023). Identification of Bioactive Solutions of Corn Silk (*Zea mays* L.) Extract and Biological Activity Test By Bioinformatics. *Jurnal Biologi Tropis*, 23(1), 245-250.**
- Setiawan, H., Maliza, R., Maulana, S. A., & Hisbullah, M. I. 2020. The effect of coffee fruit skin extract on sperm characteristics and testicular of mice with ethanolinduced. *Jurnal Biodjati*, 5(2), 259-270.**

- Setiawan, H., Wulandari, S. W., Nurwidyantary, F. E., & Dewantari, I. 2021. The effects of *Calina papaya* leaf ethanol extract on estrus cycle and uterus morphology of wistar rats. *Biosaintifika: Journal of Biology & Biology Education*, 13(3), 305-312.
- Setyawati, I., Wirasiti, N. N., & Yuni, L. P. E. K. (2021). Potential of *Calliandra calothyrsus* Leaf Extract to Maintain Estrogen Concentration and Uterine Thickness in Rats. *Biosaintifika: Journal of Biology & Biology Education*, 13(2), 230-236.
- Siti, A. G. A. (2017). Pengaruh Ekstrak Metanol-Kloroform Bandotan (*Ageratum conyzoides* L.) Terhadap Histologi Ovarium Dan Uterus Mencit Putih (*Mus musculus* L.) (Diploma thesis, Universitas Andalas).
- Titisari, N., Fauzi, A., Adyana, A., & Trisunuwati, P. (2016). The Effects of Water Clover (*Marsilea Crenata*) Extract against Estrogen, Progesterone and Uterine Histology on Rat (*Rattus Norvegicus*)'. *Int. J. Pharm. Tech. Res*, 9(6), 165-171.